

Сеньовська Н.

*доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка,
Тернопіль, Україна*

Нестайко І.

*доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ ім. В. Гнатюка,
Тернопіль, Україна*

ЗАСТОСУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВЕБІНАРІВ ЯК ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Активна фаза війни, котра почалася 24 лютого 2022 року відкритим вторгненням армії російської федерації в Україну, зробила дистанційний формат навчання єдиною можливістю для закладів освіти нашої країни. Втім, це відповідає сучасним тенденціям роботи ЗВО. Згідно з Прогностичними визначеннями нових способів отримання освіти та підвищення кваліфікації в Європі, зробленими Європейською комісією на 2020–2030 рр., багатокористувацькі віртуальні навчальні середовища будуть робити не обов'язковим відвідування шкіл та університетів. «Електронне навчання, що ґрунтується на використанні Інтернет-технологій для створення, управління, добору освітнього контенту, збереження відомостей про студентів та для контролю їх успішності, для спілкування та комунікацій невпинно стає традиційною основою освітнього процесу» [2, с. 272].

Заклади освіти України для організації навчання в сучасних непростих умовах спираються на дослідження і доробок низки вчених: Д. Кігана, Н. Морзе, Л. Білоусової, О. Косогова, Є. Смирнової-Трибульської та ін.

У кінці 1990-х рр., коли почали масово використовувати надійні системи конференц-зв'язку в мережі Інтернет, з'явилися вебінари як особлива форма навчання. Сьогодні для її застосування необхідно просто зареєструватися на відповідному порталі, що надає такі послуги (сервіс може бути безкоштовним і платним) та увійти у віртуальний клас.

В освітньому процесі вебінар визначається одночасно як інформаційно-комунікаційна технологія [1] та форма навчання [3]. У контексті нашої роботи трактуватимемо вебінар як мережеве навчальне заняття, що проводиться дистанційно з використанням програмних засобів та ресурсів, які забезпечують високу інформаційну насиченість і активність слухачів у режимі реального часу.

Вебінари в освітньому процесі доцільно застосовувати у закладах вищої освіти, а також як форму підвищення кваліфікації. Аналізуючи їх, необхідно звертати увагу на такі характеристики:

1. Особи, що залучені до вебінару, мають виконувати чотири основні ролі (організатор, доповідач, асистент, учасники). При цьому організатор паралельно може бути або доповідачем, або асистентом.

2. Вебінари необхідно планувати заздалегідь і сповіщати потенційних учасників про дату і час. В освітньому процесі ЗВО доцільно ставити їх у розклад.

3. Інформація про вебінар, особливо якщо він призначений для підвищення кваліфікації, має містити п'ять основних блоків (план; проблеми, які учасники зможуть вирішити за допомогою почутого на занятті; основний меседж; цільова аудиторія; фаховий досвід доповідача).

4. Програмне забезпечення. Зараз існують найрізноманітніші сервіси. Важливо, щоб організатор провів з доповідачем та асистентом тестовий запуск вебінару і вони навчилися взаємодіяти з технікою.

5. Тривалість. Якщо вебінар є частиною освітнього процесу ЗВО, доцільно обмежити його одною парою (дві академічні години). Якщо ж йдеться про підвищення кваліфікації, варіантів більше (традиційно – дві години).

6. Наявність презентації (її, разом з іншими матеріалами, можна потім надіслати слухачам).

7. Незважаючи на теоретичне спрямування вебінару, він має містити практичні вправи, а доповідач повинен володіти різноманітними техніками утримування уваги слухачів.

8. Зворотній зв'язок. Обов'язкова опція. Частіше всього реалізується за рахунок запитань доповідача (організатора) і відповідей учасників в чаті. Можливі й інші варіанти: анкетування, електронні листи тощо.

Суттєвою перевагою вебінарів є те, що вони сумісні з багатьма іншими формами навчання (лекціями, практичними заняттями, тренінгами, консультаціями). Водночас, учасникам потрібен час для розвитку спеціальних навичок, необхідних для роботи в цьому режимі.

Список використаних джерел

1. Капустянська О. Вебінари як нова освітня інформаційно-комунікаційна технологія. *Урок. ОСВІТА. UA*. 16 березня 2015 року. URL: <https://urok.osvita.ua/materials/education/46395/>

2. Малежик П., Ткачук Г. Вебінар як форма організації практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців. *Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки*. № 4 (67), грудень 2019. URL: <http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/ped-visnik-67-2019-51.pdf>

3. Таран М. Вебінар – сучасна форма навчання та спілкування : методичні рекомендації. Запоріжжя, 2018. 34 с.